

КУРСАНТЛАРНИНГ ҲАРБИЙ-КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИККА БЎЛГАН МОТИВАЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Шерматова Назокат Сафаровна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ўқув-саф қисми қизлар отряди
командири тарбиявий ишлар бўйича ўринбосари, майор

Аннотация: Мазкур мақолада ҳарбий-касбий тайёргарлик даврида курсантларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш, ҳарбий тайёргарликни ташкил этишни такомиллаштириб бориш орқали курсантлар офицерлик хизматининг ижтимоий аҳамиятига бўлган ишончини ошириш ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ҳарбий-касбий тайёргарлик, мотив, қизиқиш, самарали педагогик усуллар.

Ривожланган мамлакатларнинг иқтисодиёти, ишлаб чиқариш қуввати, халқ хўжалиги билан тенглаша оладиган қудратли давлат куриш учун аввало барча соҳаларда рақобатбардош кадрлар етиштириш, инсон омилидан самарали фойдалана олиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Кадрлар масаласи асрлар давомида кўплаб ривожланган мамлакатлар тарихида тараққиётни таъмин этувчи бош омиллардан ҳисобланиб келган. Шу билан бирга кадрлар муаммоси нафақат давлат сиёсати, балки бутун бир жамиятнинг, барча мутахассисларнинг, зиёлиларнинг “бош қотиришларига” сабаб бўлган долзарб масаладир. Шу ўринда америкалик иқтисодчи олимлар Ж. Грейсон ва К. Деллнинг қарашларини эслатиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Уларнинг фикрича, иқтисодий устунликка эришмоқчи бўлган ҳар қандай мамлакат янги техника ва технологияга, ўзининг моддий техник захирасини бойитишга қанчалик интилмасин, кадрлар салоҳиятини дунё андозаси даражасига кўтармаса, инсон омилидан унумли фойдаланмаса, бир жойда депсиниб қолиши турган гап.

Шу ўринда ҳарбий соҳада ҳам халқаро миқёсда курсантларни бўлажак соҳавий хизмат ходими сифатида касбга тайёрлаш масаласи муҳим аҳамият касб этиб, уларни ўқитишда таълим тизимини модернизациялаш, ижтимоий муҳит талабларига интеграциялаш, соҳавий хизмат ходимларига қўйилган малакавий талаблардан келиб чиқиб давлат таълим стандартларини жорий этиш, ички ишлар тизимига қарашли олий таълим муассасаларида таълим жараёни самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи илғор инновацион механизмларни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Мамлакатимизда ички ишлар тизимида амалга оширилаётган ислохотлар Ватан ҳимояси, юрт тинчлиги ҳамда давлат келажаги учун жонкуяр, олижаноб, ўз хизмат бурчини сидқидилдан бажарадиган фидойи, виждонли ва юксак маънавиятли ходимларни тарбиялаб етиштириш вазифасини қўймоқда. Чунки бугунги мураккаб шароитда ички ишлар органлари ходимларининг халқ олдидаги нуфузини кўтариш, унга бўлган ишончини мустаҳкамлаш бевосита ана шу ислохотлар самарасига боғлиқ. [1]

Ўрганилаётган муаммонинг назарий таҳлили, экспериментал ишлар маълумотлари ва ҳарбий университетларда курсантларнинг ҳарбий-касбий тайёргарлик тажрибаси шуни кўрсатадики, курсантларнинг ҳарбий-касбий тайёргарлиги асосан унга мотивацияни шакллантиришга ёрдам беради. Ҳарбий педагогик адабиётларда мотивация ҳарбий шахс фаолиятининг мазмуни ва хусусиятини изчил белгилайдиган доимий мотивлар тўплами сифатида тушунилади. Психологик ва педагогик адабиётларда илмий манбалар таъсиридан келиб чиқадиган мотивнинг ягона таърифи мавжуд эмас. Масалан, А.Н. Леонтьев мотивларни “муайян”[2] эҳтиёжлар, А.В. Петровский – муайян эҳтиёжларни қондириш билан боғлиқ фаолиятга рағбат сифатида қарайди. Ҳарбий психологияда мотив деганда инсонни мақсад қўйиш ва шу мақсадга эришиш учун ҳаракат қилишга ундовчи ички куч тушунилади.[3] Юқоридагиларга асосланиб, мотив деганда курсантларни ҳарбий касбий тайёргарлик мазмунини ўзлаштириш мақсадларини белгилаш ва уларга эришишда қатъиятли бўлишга ундайдиган фаол ички кучлар тушунилади.

Бу муаммо психологик адабиётларда В.Г. Асеев, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев ва бошқалар томонидан етарлича ўрганилган. Курсантлар ўқув фаолиятининг мотиви В.В. Богуславский томонидан ўрганилган. Ёндашувнинг мазмуни қуйидагича:

1. Мотивларнинг маъно-мазмунини ўзлаштириш. Курсантларга аҳамиятли муносабат ва қизиқишлар тайёр шаклда тақдим этилади, улар шахснинг ички онгли-ихтиёрий ишининг мотивлари бўлиб, ички қабул қилинганга айланади.

2. Мотивацияни танлаб актуаллаштириш. Курсантлар билан олиб бориладиган тадбирлар зарур ижтимоий кадриятларни танлаб амалга оширади, улар тизимли фаоллаштириш билан мустаҳкамланади ва фаолиятнинг барқарор мотивларига айланади. Курсантларнинг ушбу мотивларга мос келадиган ҳаракатларини ўз вақтида рағбатлантириш муҳимдир.

Ҳарбий касбий тайёргарликнинг мотивлари маълум бир асос ва динамик хусусиятлар билан тавсифланади. Таркиб хусусиятлари асосан ўқув фаолиятининг ўзига хос жиҳатлари, кўпроқ тарбияланувчиларнинг шахсий (шу жумладан психофизиологик) хусусиятларига боғлиқ бўлади. Курсантларнинг ҳарбий-касбий тайёргарлик мотивациясини ривожлантириш учун мотивларни шакллантириш, бирлаштириш, барқарорлаштириш ва уларни янада сифат жиҳатидан такомиллаштириш жараёнида унинг мазмуни ва динамик хусусиятларининг ўзгаришини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Мотивациянинг ривожланиши ҳарбий-касбий тайёргарликнинг турли босқичларида курсантларда у ёки бу даражада шаклланишига олиб келади. Шунга мувофиқ, мотивацияни шакллантириш ҳарбий университетнинг раҳбар ва профессор-ўқитувчиларининг тингловчи-курсантларига ижобий йўналиш бериш ва уларни шакллантирувчи омиллар таъсири бўйича ривожланишини таъминлаш мақсадида рағбатлантиришга тизимли таъсир кўрсатадиган мақсадли фаолияти сифатида қаралади. Мотивациянинг шаклланиши ва ривожланиши ўзаро боғлиқ узлуксиз жараёндир. Бу мотивацияни шакллантириш механизми бўлиб, унинг билимлари экспериментал тадқиқотлар давомида курсантларнинг ҳарбий-касбий тайёргарликка бўлган мотивациясини

ривожлантириш бўйича мақсадли ишларни ташкил этишга имкон берди. Бу иш курсантларнинг онги, ҳис-туйғулари ва иродасига қаратилган бир қатор педагогик таъсир чораларини амалга ошириш ва курсантларнинг ҳарбий-касбий тайёргарлик, касбий маҳорат элементларини ўзлаштириш бўйича фаол ишлашини таъминлайдиган мотивларни янгилашга қаратилди. Ушбу ишнинг асоси мотивацияни шакллантириш механизми, яъни курсантларнинг ҳарбий-касбий тайёргарликнинг аҳамиятидан хабардорлиги эди. Экспериментал ишлар шуни кўрсатдики, мотивацияни ривожлантиришнинг энг самарали педагогик шартлари:

курсантлар ҳарбий-касбий тайёргарлигининг касбий фаолият мазмунини ўзлаштиришдаги аҳамиятини намоён этиш;

ҳарбий касбий тайёргарлик даврида курсантларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш;

курсантларнинг одамлар билан ишлашга бўлган қизиқишини шакллантириш;

ҳарбий тайёргарликни ташкил этишни такомиллаштириб бориш;

курсантлар офицерлик хизматининг ижтимоий аҳамиятига бўлган ишончини тарбиялаш.

Ҳарбий касбий тайёргарликнинг касбий фаолият мазмунини ўзлаштиришдаги аҳамиятини кўрсатиш курсантларнинг ҳарбий университетда маълум бир тайёргарликдан хабардорлигини ва кўшинларда самарали амалий фаолиятни назарда тутди. Ушбу боғлиқликни чуқурроқ англаш жараёнида курсантларда яхши ўқишга эҳтиёж ортади, бу доимий янгиланиш натижасида касбий мотивга айланади – ҳарбий-касбий вазифаларни муваффақиятли ҳал қилишга қодир бўлган ҳар томонлама ривожланган ва маълумотли, шунингдек, бўйсунувчиларни моҳирона ўқитиш ва тарбиялашга қодир бўлган офицер шаклланади.

Ҳарбий-касбий тайёргарлик аҳамиятини намоёниш этишнинг энг самарали усуллари қуйидагилар:

ўрганиладиган фанлар (билим, кўникма, малакалар) ва амалий фаолиятлар мазмунини кўллай олиш;

ҳарбий-касбий тайёргарлик ва ҳарбий-мемуар адабиётлардан офицер фаолияти ҳамда ўқитувчи шахси (курс ходими)нинг аҳамиятини кўрсатувчи амалий мисоллардан фойдаланиш;

кўшинлар ва ҳарбий университетларнинг энг яхши офицерлари ҳарбий-касбий фаолиятининг энг яхши тажрибасини тарғиб қилиш;

курсантларга ҳарбий университет битирувчиларининг шарҳларини етказиш ва уларни биргаликда таҳлил қилиш.

Ушбу усуллар курсантларнинг ҳарбий-касбий билим, малака ва кўникмаларни эгаллашга бўлган эҳтиёжини рўёбга чиқаради, шахснинг ички онгли-ихтиёрий ишини фаоллаштиради ва шу билан ҳар томонлама маълумотли офицер бўлиш учун курсантларни касбий тайёргарликни шакллантиришга ундайдиган доимий қизиқишга бўлган эҳтиёжни ўзгартиришга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев.Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т. «Ўзбекистон» нашриёти. 311-312 бетлар.

2. Леонтьев.А.Н Деятельность. Сознание личность. Политиздат,1975 – С.190.

3. Петровский А.В, Общая психология. – М.:1986 -С 110.